

TRACKER AVTOMIBILINI ORQA O'RINDIG'INI YIG'ISH VA PAYVANDLASH UCHUN PAYVANDLASH MATERIALLARINI TANLASH

Sultonov Ixtiyorbek Baxtiyor o'g'li

talaba, Andijon mashinasozlik instituti

Umarov Abduraximjon Maxammadumar o'g'li

t.f.f.d., Andijon mashinasozlik instituti

Abdulxamidov Xusanboy Ibroxim o'g'li

talaba, Andijon mashinasozlik instituti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12196676>

Po'latlarni payvandlash, asosan GOST 2246-70 ga muvofiq po'latdan sovuqlayin cho'zib tayyorlangan payvandlash simidan foydalaniladi. Bu standartda etish besh xil rusumdagi sim tayyorlash nazarda tutiladi.

Tasnifi va belgilanishi. GOST 2246-70 ga muvofiq tayyorlangan payvandlash simi legirlanganlik darajasiga qarab kam uglerodli, legirlangan va yuqori darajada legirlangan xillarga ajratiladi.

Kam uglerodli sim olti rusumdagi ishlab chiqariladi: Sv-08, Sv-08A, Sv-08AA, Sv-08GA, Sv-10GA va Sv-10G2.

Legirlangan simning o'ttiz xil rusumi ishlab chiqariladi: Sv-08GS, Sv-12GS, Sv-08G2S, Sv-10GN, Sv-08GSMT, Sv-15GSTYUSA va hokazolar.

YUqori darajada legirlangan sim o'ttiz to'qqiz xil markada tayyorlanadi: Sv-12X11NMF, Sv-10X11HBMF, Sv-12X13, Sv-20X13, Sv-06X14, Sv-08X14GNT, Sv-10X17T, Cv-13X25T, Cv-01X19H9, Cv-04X19H9, Cv-08X16H8M2, Cv-08X18H8G2B va hokazolar.

Po'latdan tayyorlangan payvandlash simi vazifasiga qarab payvandlash (eritib qoplash)ga mo'ljallangan simga va elektrodlar tayyorlash uchun mo'ljallangan simga (shartli belgisi E) ajratiladi. Simning vazifasiga qarab xillarga ajratilishi elektrodlar tayyorlash uchun ishlatiladigan simning diametri bo'yicha chekli chetlanishlarining qattiqroqligi, shuningdek vaqtli qarshiligiga turli talablar qo'yilishi bilan bog'liq. Simning vazifasi buyurtmada shartlashib olinmog'i darkor.

Kam uglerodli va legirlangan sim sirtining turiga ko'ra mislanmagan hamda mislangan (O) simga bo'linadi. Sim sirtini mislashga qo'yiladigan maxsus talablar (shu jumladan misning umumiy miqdori) texnik shartlar bilan belgilangan. Sirti mislangan sim etkazib berish zarurligi buyurtmada kelishib olingan.

Payvandlash simining shartli belgisida simning diametri va markasi, po'latni eritish usulini ifodalovchi yuqorida keltirilgan indekslar, simning vazifasi hamda

sirtining turi, shuningdek standarti ko'rsatiladi. Quyidagi shartli belgilarga misollar keltirilgan.

Payvandlash (eritib qoplash) uchun mo'ljallangan, sirti mislanmagan, 3mm diametrli Sv-08A markadagi payvandlash simi:

3Sv-08A GOST 2246-70 simi.

Elektrodlar tayyorlashga mo'ljallangan 4mm diametrli Sv-04X19H9 markadagi payvandlash simi:

4Sv-04X19N-E GOST 2246-70.

Elektrshlak usulida qayta eritish yo'li bilan eritilgan po'latdan tayyorlangan, po'latni payvandlash (eritib qoplash) uchun mo'ljallangan 2mm diametrli Sv-30X25N16G7 markadagi payvandlash simi:

2Sv-30X25H16G7-SH GOST 2246-70 simi.

Payvandlash (eritib qoplash) ga mo'ljallangan sirti mislangan 1,6mm diametrli Sv-08G2S markadagi payvandlash simi:

1,6Cv-082GS-O GOST 2246-70 simi.

Vakuimli-induksion pechda eritilgan po'latdan tayyorlangan, elektrodlar tayyorlash uchun mo'ljallangan sirti mislangan 2,5mm diametrli Sv-08XGSMFA markadagi payvandlash simi:

2,5Sv-08XGSMFA-VI-E-O GOST 2246-70 simi.

1-jadval

Sim po'latining kimyoviy tarkibi, %

Sim markasi	S	Si	Mn	Cr	Ni	Mo	Ti	S		Boshqa elementlar
								ko'pi bilan		
Kam legirlangan sim										
Sv-08	≤0,10	≤0,3	0,35-0,60	≤0,15	≤0,30	-	-	0,04	0,04	≤0,01Al
Sv-08A	≤0,10	≤0,03	0,35-0,60	≤0,12	≤0,25	-	-	0,03	0,03	≤0,01Al
Sv-08AA	≤0,10	≤0,03	0,35-0,60	≤0,10	≤0,25	-	-	0,02	0,02	≤0,01Al
Sv-08GA	≤0,10	≤0,06	0,80-1,10	≤0,10	≤0,25	-	-	0,025	0,030	-
Sv-10GA	≤0,12	≤0,06	1,10-1,40	≤0,20	≤0,30	-	-	0,025	0,030	-
Sv-10G2	≤0,12	≤0,06	1,50-	≤0,2	≤0,30	-	-	0,30	0,030	-

			1,90	0					
va boshqalar									

Menga berilgan “Tracker avtomobilini orqa o’rindig’ini yig’ish va payvandlash” texnologiyasi kurs ishida men SV-08A markali simni tanlanlab oldim.

SV-08A payvandlash simlari barcha fazoviy holatlarda himoya gazlari muhitida uglerodli va past qotishma po’latlarni mexanizatsiyalashgan boshq bilan payvandlash uchun ishlatiladi.

Karbonat angidridning oksidlovchi ta’sirini ortiqcha kremniy va marganetsni payvandlash simiga kiritish orqali zararsizlantirish mumkin. Erkin holatda payvandlash zonasida faolroq kremniy va marganets mavjud, temir va uglerodning oksidlanishi sodir bo’lmaydi. Biz mis qoplamali simni tanlaymiz, chunki mis qoplamasi nafaqat po’latdan yasalgan mahsulotni payvandlash jarayonini osonlashtiradi, shuningdek simni oksidlanishdan himoya qiladi.

